

YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISH JARAYONIDA IQTISODIY O‘SISHNING BARQAROR MODELINI

Turdiyev Abdullo Sagdullayevich

iqtisodiyot fanlari nomzodi, Alfraganus universiteti “Moliya” kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18054108>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yashil iqtisodiyotga o‘tishning iqtisodiy o‘shish barqarorligini ta‘minlashdagi o‘rni ilmiy asosda tahlil qilinadi. Atruf-muhitga yuklama tushishini kamaytirish, resurslardan tejamkor foydalanish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish va ekologik innovatsiyalarni iqtisodiy tizimga integratsiya qilishning ahamiyati keng yoritilgan. Yashil iqtisodiyot modeli orqali iqtisodiy o‘shishning sifat jihatdan o‘zgarishi va uzoq muddatli barqarorlikning shakllanishi ko‘rsatib berilgan. O‘zbekiston hukumati tomonidan qabul qilingan “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi – 2030”, qayta tiklanuvchi energiya ulushining oshirilishi va ekologik transformatsiya jarayonlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, barqaror o‘shish, ekologik innovatsiya, resurs samaradorligi, qayta tiklanuvchi energiya.

Аннотация. В статье исследуется переход к зеленой экономике как фактор обеспечения устойчивого экономического роста. Анализируются экологические инновации, повышение ресурсной эффективности, развитие возобновляемых источников энергии и экологическая модернизация экономики. Особое внимание уделено государственной политике Узбекистана, включая «Стратегию перехода к зеленой экономике — 2030» и реформы в сфере энергетики.

Ключевые слова: зеленая экономика, устойчивый рост, экологические инновации, ресурсная эффективность, возобновляемая энергетика.

Abstract. The article examines the transition to a green economy as a crucial determinant of sustainable economic growth. It highlights the role of resource efficiency, renewable energy expansion, environmental innovations, and low-carbon development. The study also analyzes Uzbekistan’s governmental policies, including the “Green Economy Transition Strategy — 2030” and measures aimed at increasing the share of renewable energy and improving environmental management.

Keywords: green economy, sustainable growth, energy transition, environmental innovation, renewable energy.

Yashil iqtisodiyot konsepsiyasining jadal rivojlanishi global iqtisodiy tizimda yuz berayotgan tarkibiy o‘zgarishlarning markazida turibdi. Iqlim o‘zgarishi, resurslarning kamayishi, ekologik muvozanatning buzilishi kabi omillar iqtisodiy modelni qayta ko‘rib chiqishni talab qilmoqda. Jahon miqyosida ishlab chiqarishning uglerod izini kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish va ekologik innovatsiyalarni keng joriy etish barqaror o‘shishning asosiy shartiga aylanib bormoqda. BMT ma’lumotlariga ko‘ra, global iqtisodiyotda yashil texnologiyalarga yo‘naltirilayotgan investitsiyalar yildan-yilga oshib bormoqda, shuningdek qayta tiklanuvchi energiya ulushi umumiy energiya iste’molidan muhim o‘rin egallay boshlagan [1].

Barqaror o‘shish modeli ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy omillarning o‘zaro muvozanatini taqozo etadi. Yashil iqtisodiyotning bosh maqsadi iqtisodiy o‘shishni saqlagan holda ekologik

bosimni kamaytirishdir. Resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash, ekologik sof texnologiyalarni joriy etish iqtisodiy faoliyatning ekologik samaradorligini oshiradi. Rivojlangan davlatlar tajribasida yashil sanoatlashtirish iqtisodiy o‘shish sifati va milliy raqobatbardoshlikni oshiruvchi muhim omil sifatida shakllangan [2].

O‘zbekistonning iqtisodiy rivojlanishida yashil iqtisodiyotga o‘tish strategik yo‘nalish sifatida belgilangan bo‘lib, “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi – 2030” hujjatida qayd etilgan maqsadlar iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini qamrab oladi. Strategiyada qayta tiklanuvchi energiya ulushini sezilarli oshirish, energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish, suv resurslaridan samarali foydalanish, ekologik boshqaruvni kuchaytirish kabi ustuvor yo‘nalishlar belgilangan. So‘nggi yillarda mamlakatda quyosh va shamol elektr stansiyalarining qurilishi tezlashdi, bu esa energiya manbalari diversifikatsiyasini ta‘minlashga xizmat qilmoqda. Rasmiy hisoblarga ko‘ra, qayta tiklanuvchi energiya loyihalarining umumiy quvvati yil sayin ortib borayotgani kuzatilmoqda, bu esa energiya xavfsizligi va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashga muhim omil bo‘lib xizmat qiladi [3].

Yashil iqtisodiyotning muhim elementi bo‘lgan resurs samaradorligini oshirish sanoat jarayonlarini modernizatsiya qilish bilan bevosita bog‘liq. Ishlab chiqarish jarayonlarida energiya sarfini qisqartirish, chiqindilarni kamaytirish va ekologik talablarga mos texnologiyalarni joriy etish iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi. Ekologik innovatsiyalar esa iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshiradi, chunki zamonaviy global bozorlarda ekologik standartlarga mos mahsulotlar ulushi ortib bormoqda [4].

Yashil iqtisodiyotga o‘tish shuningdek mehnat bozorining tarkibiga ham ta‘sir qiladi. Ekologik toza texnologiyalar, qayta tiklanuvchi energiya, resurslarni boshqarish, atrof-muhit monitoringi kabi yo‘nalishlarda yangi kasblar paydo bo‘lmoqda. Yangi zamonaviy ko‘nikmalar talab qilinishi ta‘lim tizimining moslashuvchan bo‘lishini taqozo etadi. Bu borada O‘zbekiston hukumati “yashil ko‘nikmalarni rivojlantirish” dasturi orqali yangi ta‘lim yo‘nalishlarini yaratishni maqsad qilgan.

Yashil iqtisodiyotning uzoq muddatli samarasi iqtisodiy o‘shishning sifat jihatdan yuksalishida namoyon bo‘ladi. Energiya tejamkor texnologiyalarga asoslangan ishlab chiqarish xarajatlarni kamaytiradi, ekologik xavflarni pasaytiradi va iqtisodiy tizimning barqarorligini mustahkamlaydi. Uglerod chiqindilarining kamayishi xalqaro bozorlarga kirish imkoniyatini kengaytiradi, chunki ekologik standartlar global savdoning ajralmas qismi bo‘lib bormoqda. Shuningdek, yashil iqtisodiyot investitsiya oqimlari uchun yangi imkoniyatlarni yaratadi, chunki ekologik loyihalar ko‘plab xalqaro moliyaviy institutlar tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi [5].

O‘zbekistonda qabul qilingan islohotlarning asosiy yo‘nalishlaridan biri — iqtisodiyotning energetik samaradorligini oshirishdir. Energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish, sanoatning modernizatsiya qilinishi, transport tizimining ekologik talablarga moslashtirilishi barqaror iqtisodiy o‘shishning poydevorini mustahkamlaydi. Mamlakatda olib borilayotgan ekologik siyosat tabiat resurslaridan mas‘uliyatli foydalanishni rag‘batlantiradi, bu esa yashil iqtisodiyot modelining shakllanishi uchun muhim omil hisoblanadi.

Ekologik innovatsiyalarga yo‘naltirilgan investitsiyalar iqtisodiy o‘shishning yangi drayveriga aylanmoqda. Qayta tiklanuvchi energiya, chiqindilarni qayta ishlash, suv resurslarini boshqarish, “yashil qurilish” kabi yo‘nalishlarga kiritilgan investitsiyalar iqtisodiyotning strukturaviy rivojlanishiga xizmat qiladi. Bu jarayon iqtisodiy tizimning tashqi tebranishlarga nisbatan chidamliligini oshiradi, chunki energiya mustaqilligi va resurs tejash ko‘rsatkichlari barqaror iqtisodiy o‘shishda hal qiluvchi ahamiyatga ega [6].

Xulosa va takliflar

Yashil iqtisodiyotga o'tish iqtisodiy o'sishning barqaror va uzoq muddatli modelini shakllantiradi. Ekologik innovatsiyalar, qayta tiklanuvchi energiya, resurs samaradorligini oshirish, energiya tejankor texnologiyalarni joriy etish — bularning barchasi iqtisodiy o'sishning sifatini oshiradi va ekologik xavflarni kamaytiradi. O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha qabul qilgan strategiya va dasturlari barqaror rivojlanishning muhim poydevorini yaratmoqda.

Takliflar:

1. Qayta tiklanuvchi energiya loyihalarini moliyalashtirish uchun xalqaro “yashil moliya” instrumentlaridan foydalanishni kengaytirish.
2. Sanoat korxonalarida energiya auditi tizimini majburiy joriy qilish orqali energiya tejankorlik darajasini oshirish.
3. Yashil texnologiyalar bo'yicha kadrlarni tayyorlash dasturlarini kuchaytirish.
4. Chiqindilarni qayta ishlash bozorini rivojlantirish uchun davlat–xususiy sheriklik mexanizmlarini faollashtirish.
5. Yashil iqtisodiyot ko'rsatkichlarini baholovchi milliy monitoring tizimini yaratish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. United Nations Environment Programme. Global Green Economy Report, 2021.
2. OECD. Green Growth Indicators, 2020.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabr PQ-436-sonli “2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida” qarori.
4. European Environment Agency. Resource Efficiency Trends, 2022.
5. World Bank. Renewable Energy Outlook, 2021.
6. Asian Development Bank. Green Growth and Sustainable Development Report, 2022.